

编者按 2024 年 8 月,时任国际生产工程院(CIRP)主席的房丰洲教授在第 73 届 CIRP 大会上以《制造变革性发展的新时代》为题作开幕致辞,致辞以传承性的历史纵深感与前瞻性的技术洞察力引发制造领域研究人员的广泛共鸣。致辞不仅追溯了古代东西方文明对“物质本质”的哲学共通性,更以量子计算、原子及近原子尺度制造(亦即原子级制造)、人工智能等前沿技术为锚点,勾勒出一幅由“制造范式跃迁”驱动的未来图景。这篇演讲的独特价值在于,它既是对 CIRP 七十余年学术使命的传承,更是对全球制造业迈进“技术革命临界点”的宣言,其背后隐含的范式逻辑亟待去深入挖掘。本刊曾于 2020 年 5 月发表房丰洲教授的《原子及近原子尺度制造——制造技术发展趋势》一文,该文一经刊发即受到广泛关注,当年 11 月,“极紫外光原子尺度可控去除的物理机制”入选中国机械工程学会“机械工程重大科学问题”,2021 年底出版的《机械工程学科发展战略报告(2021—2035)》将原子级制造列为优先发展领域。房丰洲教授在 CIRP 大会的致辞是他对制造发展内在规律长期思考的凝炼,其内容兼具技术洞见与人文关怀,提示我们:当代制造技术的变革不仅是工具的革新,更是认知的革命。当人类首次在原子尺度实现物质的精确操控时,制造业的终极目标便已跨越“生产产品”层面,迈向追求重塑物质存在的本体论意义。这种转变要求研究者兼具科学家的严谨与哲学家的思辨,在量子世界的概率论与宏观世界的确定性之间构筑新的技术文明。致辞所展现的谦逊姿态恰是对这个探索时代的精准注解——在已知与未知的边界上,制造技术的每一次突破都是对人类认知疆域的进一步拓展。为飨读者,本刊特刊出该英文致辞的中文译稿,并特邀房丰洲老师撰写解读文章,既为阅读导引,亦是他制造理念的进一步阐释。

中图分类号:TH-3

DOI:10.3969/j.issn.1004-132X.2025.04.026

制造发展的新趋势

——解读《制造变革性发展的新时代》

房丰洲

0 引言

成立于 1951 年的国际生产工程院(CIRP)是生产工程领域最权威的学术机构,总部设在法国巴黎,现有成员包括来自全球数十个国家的 600 余名领军科学家(leading professors)和工业领袖(industrial leaders)。2024 年 8 月 19 日,第 73 届国际生产工程院大会正式开幕,我在会上发表了题为《制造变革性发展的新时代》的开幕式致辞。致辞回顾了 CIRP 的发展历史与传承,汇报了过去一年 CIRP 的工作进展,并展望了未来制造科学与技术的发展方向。致辞一经发表,便获得热烈反响和持续的积极反馈,我想这对促进国际学术交流和构建跨文化共识是有益处的。这场盛会在地中海文明的发源地希腊塞萨洛尼基召开,本身就承载着跨越古今、文明互鉴的象征意义。我在撰写致辞时尝试用一条连接历史规律与技术前沿的线索,将古希腊原子哲学、中国道家宇宙观与当代制造技术并置,隐含了制造科学从经验技艺(制造范式 I,简称制造 I)到机器控制(制造范式 II,简称制造 II),再到原子操控(制造范式 III,简称制造 III)的演化脉络^[1-3]。致辞中明确了原子级

制造的量子效应是制造 III 的核心命题。我尝试用这种从哲学思辨到技术革命的叙事方式,开辟一个理解制造科学的新维度:制造变革不仅是技术迭代,更是人类认知边界与文明形态的突破。事实上,通过研究制造范式跃迁与文明转型升级的深层关联,可清晰追溯制造业重塑人类文明发展进程的底层逻辑。

应《中国机械工程》之邀,我从不同维度对致辞进行解读,并加入一些进一步思考。

1 历史哲学维度:东西方文明的制造思想共鸣与范式转型

公元前 5 世纪,古希腊的德谟克利特提出“原子是万物根基”,而中国的老子通过“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《道德经》第四十二章)揭示宇宙生成逻辑。李约瑟在《中国科学技术史》第二卷中指出,道家思想的“道”作为未分化整体(undivided whole)的概念,本质上不同于西方原子论的机械分割观,但是其层级衍生规律(“三生万物”的递进结构)确实为技术演化提供了离散化认知框架(discretization epistemology)^[4]。葛荣

晋^[5]进一步论证,老子提出的“三生万物”中的“三”并非固定数值,而是象征“从简单到复杂的离散跃迁节点”。尽管古希腊原子论强调物质基元的不可分割性,道家思想侧重生成过程的阶段性,但二者共同构成了“物质控制由宏观连续向微观离散演进”的哲学基础。这种跨越文明的哲学共识,本质上指向人类对制造本质的终极追问:如何通过最小单元的控制实现物质形态的精确重构。当代原子级制造并非凭空出现,而是对古老哲学命题在技术维度的历史性回应。

这些哲学观点为制造技术铺就了演进之路:从依赖经验积累(制造Ⅰ)到如今精准操控原子(制造Ⅲ),本质上是千年智慧在当代的技术显现。古希腊的原子论与青铜时代的“百炼钢”技艺虽分属理论与实践,却共同揭示了“微观控制决定宏观性能”的底层逻辑。致辞中特别强调的苏格拉底“无知之知”,则是范式转型的认知前提——唯有承认对物质本质的认知局限时,方能突破经典力学的连续介质假设(制造Ⅱ的根基),直面原子尺度下离散化制造的技术革命。这种历史纵深与哲学思辨的双重审视,不仅揭示原子级制造在文明进程中的历史必然性,更将技术变革升华为对人类认知边界的突破。

2 技术变革维度:从“宏观机器运动控制”到“原子级物质操控”的范式革命

致辞中提到的数字制造、增材制造、生物制造等不同制造模式的发展趋势指向一个共同命题:制造业正从“机器可复现的精度极限”转向“原子尺度的精准操控”。这种技术跃迁的背后是制造范式从“连续介质假设”到“离散量子态”的认知重构。传统制造(制造Ⅱ)基于材料连续性,其工艺精度受限于机床误差与刀具磨损等宏观因素;而原子级制造(制造Ⅲ)的新兴技术群(如原子层沉积、单原子操纵等)则建立在量子隧穿效应、电子自旋调控等原子尺度机制上。致辞提出的“原子尺度物质操控”,实为对“德漠克利特之问”的技术回应——通过电场、磁场、化学势等量子层面的调控,人类首次具备“拨动单个原子”的能力。这种制造过程与设计目标之间的零偏差映射的制造模式,不仅将芯片制程推向埃米级($1\text{\AA}=0.1\text{ nm}$),更可能催生拓扑量子器件^[6]、DNA 纳米机器人^[7]等颠覆性产物,重新定义“制造”的边界。

作为制造Ⅲ的核心驱动力,“人工智能”与“量子计算”共同支撑原子级制造的“认知—执行”闭环,将理论层面的量子级操控转化为工程实践。

人工智能具备“优化决策”的能力,为原子级制造提供了动态调控的“神经中枢”。例如,在原子层沉积工艺中,传统方法需依赖人工反复调整参数(如温度、气体流速)以控制沉积质量,而人工智能可通过监测处理原子级沉积过程的海量多维度微观数据(如表面吸附率、能量分布),预测工艺效果并修正工艺偏差,缩短原本耗时的试错过程,显著提升制造效率与精度。同时,生成式学习、强化学习等人工智能方法则有望提升原子级操控在复杂环境的适应性和鲁棒性。与此同时,量子计算在特定算法或场景下展现出的“无与伦比的算力”,则直接对应“量子理论替代经典力学”的制造Ⅲ核心特征:当加工尺度逼近原子直径(约 $1\sim 3\text{\AA}$,即 $0.1\sim 0.3\text{ nm}$)时,唯有量子模拟能精确预判原子键合/断裂能、晶格畸变量等参数,使制造从“宏观统计式控制”升级为“单原子确定性操作”。

3 产业伦理维度:原子级制造的技术红利与责任

原子级制造的技术突破正在重塑全球产业链的价值分配逻辑。致辞提到的“制造伦理”与“可持续制造”,实为对制造Ⅲ时代“技术双刃剑”的预警。以芯片产业为例,当制程进入埃米级($1\sim 3$ 个原子层)时,制造过程可能涉及稀土元素原子级提纯、量子点阵列合成等跨境协作^[8]。与此同时,原子级制造的“超低能耗”特性(如等离子体能量精准投放)与“零废料生产”潜力,为碳中和目标提供了新路径,但其大规模应用仍需解决量子计算的高能耗悖论:超导量子比特需接近绝对零度的巨量制冷能耗^[9]。

这一维度要求制造业从“效率优先”转向“伦理嵌入”。致辞提出 CIRP 的“桥梁角色”,并针对全球技术治理发出呼吁:需协同推进原子级制造的标准化、原子数据归属、量子安全协议等议题^[10],其扩散管控需依赖“原子技术伦理公约”。这种责任的本质,是将古希腊“知识即美德”的哲学传统注入技术开发——唯有结合苏格拉底式“自知无知”的谦卑,方能避免技术奇点引发的文明失控。

4 范式转换维度:制造Ⅲ的意义与全球发展新格局

“制造Ⅲ”的核心内涵是以原子及近原子尺度制造(ACSM)为标志的技术革命。致辞中对“量子计算赋能原子操控”、“最小功能结构探索”的强调,正是制造Ⅲ中“量子理论替代经典力学”

的实践映射。这种范式转换的意义在于:它打破了摩尔定律终结后半导体产业的困局,将制造创新的主战场从“工艺微缩”转向“原子重组”,使材料、信息、生物等领域的底层技术得以在原子尺度融合。这种变革印证了库恩(Thomas Kuhn)在《科学革命的结构》中提出的范式转换理论^[11]:当“反常现象”(如摩尔定律失效)在旧范式(制造Ⅱ)框架下无法解释时,必然催生新范式(制造Ⅲ)的建立。例如,使用原子级制造得到的新型三元逻辑系统运行人工智能任务^[12],能够超越当前二进制技术,在运行速度、功耗、可扩展性方面具有量级式提升。

当前,美欧正在通过“原子到产品(A2P)计划”、“原子精度制造(APM)计划”等开展布局。我国若能在原子级制造工艺、拓扑量子器件等方向实现自主突破,便可绕过传统技术,在6G通信等未来产业建立“原子级技术标准”。这种变革性的发展是制造内在规律使然,是产品性能与功能跃升的有效途径^[13]。

参考文献:

- [1] FANG F Z. On the Three Paradigms of Manufacturing Advancement [J]. *Nanomanufacturing and Metrology*, 2023, 6(1):1-3. DOI: 10.1007/s41871-023-00217-2.
- [2] FANG F Z, LUO X C, DAI G L, et al. Atomic and Close-to-Atomic Scale Manufacturing: the Fundamental Technology of Manufacturing III [M]// TO-LIO T. *CIRP Novel Topics in Production Engineering: Volume 1*. Cham: Springer, 2024.
- [3] 房丰洲. 原子及近原子尺度制造——制造技术发展趋势[J]. *中国机械工程*, 2020, 31(9):1009-1021.
FANG F Z. On Atomic and Close-to-Atomic Scale Manufacturing—Development Trend of Manufacturing Technology [J]. *Chinese Mechanical Engineering*, 2020, 31(9):1009-1021.
- [4] NEEDHAM J. *Science and Civilisation in China, Vol. 2: History of Scientific Thought* [M]. New York: Cambridge University Press, 1956:696.
- [5] 葛荣晋. *中国哲学范畴通论* [M]. 北京:首都师范大学出版社, 2001.
GE Rongjin. *Chinese Philosophical Categories: a Comprehensive Study* [M]. Beijing: Capital Normal University Press, 2001.
- [6] Microsoft Azure Quantum, AGHAEE M, AL-CARAZ RAMIREZ A, et al. Interferometric Single-

shot Parity Measurement in InAs-Al Hybrid Devices [J]. *Nature*, 2025, 638:651-655.

- [7] JIAO Y F, WANG H Y, WANG H, et al. A DNA Origami-based Enzymatic Cascade Nanoreactor for Chemodynamic Cancer Therapy and Activation of Antitumor Immunity [J]. *Science Advances*, 2025, 11(2): eadr9196.
- [8] 许子皓. 2nm 量产倒计时 [N]. *中国电子报*, 2025-03-18(8).
XU Zihao. Countdown to 2nm Mass Production [N]. *China Electronics News*, 2025-03-18(8).
- [9] AAMIR M A, SURIA P J, GUZMÁN J A M, et al. Thermally Driven Quantum Refrigerator Autonomously Resets a Superconducting Qubit [J]. *Nature Physics*, 2025, 21(2):318-323.
- [10] CHEN B X, FANG H H, CHENG F C, et al. A Biomass Graphene Composite Fluorescent Coating for Encryption of Anti-counterfeit Information [J]. *ACS Applied Polymer Materials*, 2025, 7(5): 3409-3419.
- [11] KUHN T. *The Structure of Scientific Revolutions* [M]. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- [12] ZHU X H, XI M Q, WANG J Y, et al. High-performance Ternary Logic Circuits and Neural Networks Based on Carbon Nanotube Source-gating Transistors [J]. *Science Advances*, 2025, 11(2): eadt1909.
- [13] 房丰洲, 赖敏, 王金石, 等. 制造发展的三个范式: 制造发展规律的研究 [J]. *中国科学基金*, 2024, 38(1):159-171.
FANG F Z, LAI Min, WANG Jinshi, et al. The Three Paradigms of Manufacturing Advancement: Law of Manufacturing Development [J]. *Science Foundation of China*, 2024, 38(1):159-171.

(编辑 卢湘帆)

作者简介:房丰洲,男,1963年生,国际纳米制造学会首任主席、国际生产工程院主席(2023—2024)、*Nanomanufacturing and Metrology* 期刊主编。主要研究方向为超精密加工与测量、光学设计制造与检测、原子及近原子尺度制造。先后被选为国际纳米制造学会、国际工程与技术科学院、国际生产工程院、美国制造工程师学会、爱尔兰皇家科学院及欧洲科学院的会士或院士。2024年获希腊亚里士多德大学荣誉博士学位,同年获国际纳米制造学会终身成就奖。

本文引用格式:

房丰洲. 制造发展的新趋势——解读《制造变革性发展的新时代》[J]. *中国机械工程*, 2025, 36(4):882-887.
FANG Fengzhou. New Era of Manufacturing Development [J]. *China Mechanical Engineering*, 2025, 36(4):636-654.

附文

制造变革性发展的新时代

——第73届国际生产工程院大会致辞

房丰洲

尊敬的各位来宾、女士们、先生们、亲爱的同事们和朋友们：

我怀着喜悦的心情热烈欢迎各位来到风光旖旎的塞萨洛尼基参加第73届国际生产工程院(CIRP)全体大会。能够站在这里，见证来自各国学术界和工业界的杰出人士齐聚一堂，我深感荣幸。

你们的到来，彰显了大家致力于促进生产工程与制造领域发展的坚定使命。你们在各自领域的奉献和辛勤工作构筑了我们共同进步的基石。正是有了你们的贡献，大家今天才能在这里庆祝我们在制造领域所取得的辉煌成就。

在此，我要特别向希腊相关政府部门以及亚里士多德大学表达深深的谢意，感谢他们对举办这次大会的全力支持。我还要向我们的特邀表演团体致以诚挚的感谢，他们的卓越才华和精彩表演为开幕式增添了活力，为即将到来的这次鼓舞人心、富有成果的盛会拉开了一道亮丽的序幕。

尤其重要的是，我要感谢我们的伴侣和家人，正是他们无私的支持和理解，赋予了我们追求梦想、不断探索的信心和力量。

1 古代文明

20世纪80年代初，作为一名大学教师，我满怀激情地开启了自己的教学和科研生涯。那时的我，年轻气盛、不知天高地厚，以为自己懂得很多。进入20世纪90年代，我有幸遇见了袁哲俊教授、张国雄教授和Venkatesh教授，他们不仅以博学和智慧引领我，更将我带入国际生产工程院这一杰出学术机构。在这里，我逐渐意识到自己实际上所知甚少，开始学会谦卑地探索和学习。

今天，我借此机会，向他们表达我最深切的感激之情。是他们的指导和支持，让我得以在学术的道路上不断前行、不断成长。

在参与到CIRP各项活动的近三十年中，我有幸深入地了解了这个富有盛誉的学术机构，并结识了各位尊敬的同行。至此，我更加深刻地体会到了“我一无所知”。这种自我认知的探索之旅与古希腊哲学的智慧不谋而合。正如苏格拉底所

言“我只知道我一无所知”这句至理名言，成为了我人生旅途中的一盏明灯，时刻提醒我保持谦逊和终身学习的重要性。在我四十余年的职业生涯中，我逐渐领悟到，那些我们经过岁月磨砺而积累的见解和智慧，古希腊的先哲们早在几千年前就已经洞察并阐述。

希腊，这片古老而神奇的土地，以其对哲学、科学和艺术的深远影响而闻名于世。在这里，古老的遗产和现代的创新完美融合，展示了人类文明的辉煌成就。希腊的历史，如同一条悠长的河流，流淌了数千年，孕育了苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等伟大的哲学家，他们的智慧和思想至今仍照亮着人类世界。

古希腊人不仅对生命的奥秘进行了深刻的思考，更对物质的本质进行了不懈的探索。早在公元前5世纪，德谟克利特就提出了原子的概念，他认为原子是构成宇宙万物的基本要素。这一早期的思考，不仅是对物质世界理解的重大飞跃，更为后来的科学发展奠定了理论基础。

令人惊叹的是，在那个遥远的时代，中国也在同一时期孕育了相似的哲学思想；道教创始人老子提出了“道”的概念，他将“道”描述为一种未分化而完整的存在，早于天地成形之前。老子的哲学思想强调“道”的无处不在和亘古不变，是一切存在的本源。

这个时期，无论是东方还是西方，哲学家们都表现出了对存在奥秘的深深敬畏和对宇宙的深刻理解。他们对物质本质的探索，不仅是一种对自然界的好奇，更是一种对生命意义的追问。这种现象揭示了古老文明的永恒智慧和对知识不懈的追求。

这些来自东西方的哲学家为我们的思想奠定了基础，他们的思想至今仍然在现代世界产生着深远的影响。这些思想的交融，不仅展示了人类在不同文化背景下对世界的共同追求，也提醒我们当下在对未知世界的探索中，保持开放的心态和旺盛的好奇心。通过跨文化的交流与合作，我们不仅可以更深入地理解彼此，还可以共同推动科技进步，为全人类的福祉作出贡献。

我们有幸在这座历史名城塞萨洛尼基举办本次大会,它不仅是一个地理上的交汇点,更是一座装满历史和文化的宝库。在这里,每一块石头都诉说着过去的故事,每一条街道都回响着历史的声音。

我鼓励各位嘉宾,在紧张的会议日程之余,抽出一些宝贵的时间,去探索这座城市的世界遗产,亲身体验它的历史韵味和文化魅力。

我们也很荣幸由亚里士多德大学承办本次大会。在此,我要向当地辛勤工作的 CIRP 会员和组委会为举办此次活动所做的努力致以诚挚的谢意,并特别感谢我们的组委会主席 Michailidis 教授和他的夫人无私的奉献精神。

2 CIRP 的历史和传统

在我们开始本次大会之际,请允许我简短地回顾一下 CIRP 的发展历程与宗旨。CIRP 是一个由生产工程领域顶尖研究人员和行业专家组成的全球性学术团体,致力于推动生产工程科学的发展和实践,促进创新和卓越。

CIRP 于 1951 年在巴黎成立,至今已有七十多年的历史。在此期间,它已发展成为全球公认的生产工程领域顶尖学术机构,以其对生产工程研究和创新卓越贡献而闻名。CIRP 汇集了来自世界各地的专家,推动了国际合作和知识交流。这一全球网络让我们有能力应对复杂的挑战,推动领域的进步。目前,CIRP 拥有 450 余名会士及会员、170 多家企业会员和 80 余位青年会员。

我们对卓越的追求体现在 CIRP 会员们所作出的严谨科学贡献中。CIRP 在推动生产工程领域的进步方面发挥着无与伦比的作用,并将继续引领研究和开发的标准。在我加入 CIRP 的近三十年里,我深感荣幸地能够深入了解这个备受尊敬的组织。在我心里,CIRP 已超越了一个学术机构的范畴,它也是一座知识的殿堂及一个温馨的家。

作为一个科学院,CIRP 致力于促进和推动生产工程领域的科学和技术发展。它在科学界发挥领导作用,并引领创新研究的前沿。CIRP 杰出的同仁们以其开创性研究成果,为该领域作出了不可磨灭的贡献,并将继续铺就未来发展的辉煌大道。

作为一所学校,我们相互学习、共同成长。在这里,我们都是终身学习者,不断追求学术的深度与广度。我有幸从每一位同仁身上汲取智慧,无论是专业知识还是创新方法。CIRP 的杰

员,及其他们的突破性研究和合作精神,极大地影响了我的个人和职业的发展。正是这种知识共享和持续学习,打造了 CIRP 成为独特学术殿堂的核心价值。

岁月流转,我更加深刻地体会到 CIRP 不仅是一个知识的殿堂,更是一个温馨的大家庭,我们成员之间的友谊和支持尤其特殊。这种温馨家庭氛围,不仅孕育了强烈的归属感,也激励我们携手取得更好的成就。我们之间的团结,超越了专业兴趣的共鸣,更建立在相互支持和真挚友谊之上。

3 过去一年的进展

当我们审视 CIRP 在制造领域的核心作用时,我们会发现,它是一个致力于通过前瞻性研究和创新来推动生产工程领域发展的组织。CIRP 始终站在推动本领域卓越科学发展的最前沿,它还扮演着学术界与工业界之间的桥梁角色,促进合作和知识共享,推动产业进步。CIRP 的影响力远远超出了学术研究的范畴,它还积极推动新技术和新方法在工业界的实际应用。通过弥合研究与应用之间的鸿沟,CIRP 致力于将科学发现转化为实际应用。通过这一努力,CIRP 不仅推动了学术界与工业界的紧密合作,还确保了创新成果能够直接造福社会。

在过去的一年里,CIRP 取得了令人瞩目的成就。

我们的成就之一是成立了 CIRP 学院,旨在培养下一代制造业领袖。通过为青年人才提供学习和成长的平台,确保 CIRP 的持续发展。我谨代表理事会向 Balsamo 博士及其团队表达深深的谢意,感谢他们为 CIRP 学院的成立所做的不懈努力和卓越贡献。

2017 年,CIRP 推出了第一版制造学科教学大纲,建立了该学科的教学体系。今年,为应对科学技术的飞速发展,我们推出了第二版。这一更新版不仅体现了我们对研究和创新前沿的持续追求,更是我们对教育质量不断优化的初心。在此,我衷心感谢高伟教授、Anwer 教授和他们的团队为实现这一宏伟愿景的辛勤工作。

学术刊物的发展一直是 CIRP 工作的重要组成部分。为了进一步推动我们的出版物发展,理事会特别指派了出版工作组,提升和扩大科学院的学术影响力。我们期待在不久的将来与大家分享这一领域的最新进展。在此,感谢钝肯纳教授及其团队在这方面取得的显著成就。此外,在 Tolio 教授的领导下,CIRP 新领域汇编编辑委员

会于今年年初出版了第一卷《CIRP 制造新领域汇编》。

在过去的一年里,我们成功举办了多场 CIRP 专题学术会议,每一场都对集体知识增长起到了至关重要的作用。这些会议不仅促进了学术交流,还推动了创新与合作,并一如既往地组织有序、报告质量上乘。我谨代表理事会感谢所有辛勤工作的组委会和与会成员,是他们的不懈努力,使得这些会议都取得了巨大成功。

4 制造技术发展的新范式

今天,我们正处于一场技术革命的风口浪尖,这场革命正深刻地改变着制造业发展轨迹。来自可持续制造、数字制造、增材制造、生物制造、太空制造和制造伦理等领域的进步与创新,正在彻底改变我们的生产方式,并重新定义制造能力的边界。这些创新不仅极大地提高生产力,而且为未来的更智能、更灵活、更可持续的制造业打下了坚实基础。

展望未来,我们预见一个由突破制造能力边界的技术所塑造的新的制造范式。

由人工智能赋能的智能制造显著优化了决策过程、简化了生产流程、提高了产品功能和性能。

人工智能将对我们日常生活和工业发展的各个方面产生重大影响,无疑将成为推动社会进步和工业革命的强大引擎。

量子计算和量子技术,凭借其无与伦比的计算能力,预示着一个新时代的到来。它们将带来更快的模拟速度、更优化的生产流程和加速的研发周期,为制造业带来前所未有的变革和机遇。面向新的技术前沿,制造技术未来的发展有望进入新的范式(亦即制造范式Ⅲ),其核心使能技术是原子及近原子尺度制造(亦称原子级制造)。在原子尺度上操控物质,不仅能提高制造精度、缩小最小功能结构,还能探索全新的材料和制造方法,打开通往颠覆性功能和性能全新技术的大门。

这些能力预示着产业发展将发生革命性变化,并为新发现和新应用铺平道路。

我们站在这些变革性技术的交汇点上,迎接制造业新时代的曙光。我们将引领一个充满无限可能和创新机遇的新时代,共同铸就更加辉煌的未来。

我宣布:第 73 届国际生产工程院大会现在开幕!

祝愿会议取得圆满成功!

(译校:张璧、黄田、于楠、黄宁、张文浩)

(上接第 863 页)

- [11] TAO Ran, CHEN Yu, ZHI Geng, et al. Three-phase Soft Mechanical Metamaterials for Tunable Negative Expansion Deformation and Bandgaps[J]. Composite Structures, 2024, 329:117808.
- [12] FANG Xin, WEN Jihong, CHENG Li, et al. Programmable Gear-based Mechanical Metamaterials [J]. Nature Materials, 2022, 21(8):869-876.
- [13] MEEUSSEN A S, PAULOSE J, VITELLI V. Geared Topological Metamaterials with Tunable Mechanical Stability[J]. Physical Review X, 2016, 6(4):041029.
- [14] 莫帅,王赛赛,刘志鹏,等.内齿轮剃齿刀具设计及齿形优化[J].华中科技大学学报(自然科学版), 2023, 51(2):146-152.
- MO Shuai, WANG Saisai, LIU Zhipeng, et al. Tool Design and Profile Optimization of Internal Gear Skiving[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2023, 51(2):146-152.

- [15] 莫帅,周长鹏,王楠,等.机器人关节裂纹传动系统机电耦合动态特性研究[J].机械工程学报, 2022, 58(19):57-67.
- MO Shuai, ZHOU Changpeng, WANG Lei, et al. Research on Dynamic Characteristics of Electromechanical Coupling of Robot Joint Crack Transmission System[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58(19):57-67.

(编辑 胡佳慧)

作者简介:莫 帅*,男,1987 年生,教授、博士研究生导师。研究方向为力学超材料设计及复杂非线性动力学。E-mail: moshuai2010@163.com.

本文引用格式:

莫帅,黄轩,黄祖瑞,等.连续多稳态齿轮元胞机械超结构及其力学性能[J].中国机械工程,2025,36(4):882-887.

MO Shuai, HUANG Xuan, HUANG Zurui, et al. Continuous Multi-stable Gear Cell Mechanical Metastructures and Mechanics Properties[J]. China Mechanical Engineering, 2025, 36(4):882-887.